

TRUJILLANOS QUE DEJARON SU HUELLA EN LA HISTORIA, DE MARVIN ALBARRÁN

Carol del Carmen Terán Gonzalez

El Fondo Editorial UNERMB, en su Colección *Poderes creadores del pueblo*, pone en sus parajes el texto *Trujillanos que dejaron su huella en la historia*, el mismo fue escrito por el profesor Marvin Albarrán, su primera edición en año 2020. El texto contiene en su recorrido las historias, hazañas y biografía de veinticinco trujillanos que dejaron un tapiz en la memoria colectiva de los venezolanos y latinoamericanos.

Este recorrido que el profesor, cronista e historiador Albarrán muestra en una búsqueda por revisar la historia desde los distintos parajes artísticos, médicos, militares, literarios en la convivencia trujillana, mirar como este territorio hace ruido, orquesta un sin número de hombres y mujeres que cobran vida

en el legado insoluble y trascendental, para quienes desean conocer aportes, hallazgos y diversos estilos de inspiración estas páginas muestran toda una herencia genético histórica que se vuelve cultura, tradición y reconocimiento del gentil hombre trujillense.

En sus apartados vemos no solo la figura masculina en su brillante armadura, vemos como la heroína trujillana se viste de gala, muestra su pluma escrituraria y su arte culinaria, mostrándonos diversas facetas del trujillano trabajador, del trujillano que no solo es militar, que no solo es político sino también del hombre y la mujer trujillana que escribe, que enseña la fe, que desde la medicina modernizó un país. El amigo Marvin busca resaltar no solo al héroe, al hombre y a la mujer sino también proyectar al sujeto desde un estado pequeño mostrando lo universal del ser.

Entre estos veinticinco personajes de distintos contextos y momentos socio históricos en el estado Trujillo encontramos a médicos como el *Sabio* Rafael Rangel y el *Beato* José Gregorio Hernández ambos nacieron en el municipio Rafael Rangel, asimismo el municipio Trujillo tierra de políticos y militares que fueron testigos de los nacimientos del Cristóbal Mendoza quien sería presidente de Venezuela para 1811, también del general José de la Cruz Carrillo Terán, al ilustre médico Jesús María Llaveneras, cuenta el texto que este municipio fue testigo del nacimiento de monseñor Estanislao Carrillo, del célebre historiador Amílcar Fonseca, así como del El Dr. Núñez Carrillo, quien fue promotor de la medicina preventiva al implementar campañas de vacunación contra la viruela y fiebre tifoidea. Así como al doctor Arnoldo Gabaldón quien luchó contra la malaria.

Encontramos en sus páginas también la historia del músico Laudelino Mejía Hijo del Municipio Trujillo quien daría su toque profesional a la historia musical de Trujillo, creando el 9 de septiembre de 1908 la escuela filarmónica del estado. Así estas páginas muestran la vida y obra del escritor y visionario de la modernidad latinoamericana el ensayista y escritor Mario Briceño Iragorry escritor de textos como *Mensaje sin Destino*, *Caballo de Ledezma entre otras obras*. En estas páginas además encontramos a el pedagogo y escritor Mario Briceño Perozo quien fuera abogado, intelectual y hasta gobernador del estado.

También está presente la biografía de Antonio Nicolás Briceño, el *Diablo* Briceño, nacido en Mendoza Fría y quien era un intelectual, filántropo y por supuesto un héroe de la historia venezolana. Encontramos a dos mujeres en estas anécdotas escriturarias a la poetisa valerana Ana Enriqueta Terán, cuyas manos tejen la poesía enraizada dentro y fuera del país, cuya pluma pinta parajes únicos de escritura. La otra figura femenina dibujada en este texto es la señora María Lourdes del Carmen Peña, quien se destaca en sus manos el arte de la cocina, ese don que enaltece a las mujeres trujillanas.

En este texto encontramos religión, cocina, escritura e historia, sus páginas encierran la nobleza, el emblema, la memoria de un estado rico no solo por su economía, sino rico por sus hombres y mujeres, el Profesor Marvin Albarrán de forma sencilla y propia muestra desde Trujillo su gente llena de herencia cultural y cargada de historia.